

Encuesta de Satisfacción

Proyecto de Innovación Docente: Uso de herramientas de simulación y virtualización para la enseñanza práctica de redes de ordenadores.

Equipo docente: Ramón J. Sánchez Iborra (Coordinador), Sara N. Matheu García, Luis Bernal Escobedo, Jesús Pérez Valero.

Afiliación: Dpto. de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones. Facultad de Informática. Universidad de Murcia.

Curso académico: 2025/26.

Responde en la plantilla que encontrarás en la siguiente cara, valorando cada afirmación entre 1: Muy en desacuerdo y 5: Muy de acuerdo.

Bloque 1: Experiencia con la Simulación

- P1: El simulador de redes ha sido fácil de instalar y configurar en mi equipo personal con mis propios medios.
- P2: La posibilidad de desplegar redes grandes sin que el rendimiento de mi ordenador se vea afectado ha facilitado mi aprendizaje.
- P3: He sentido que el entorno del simulador es realista y se acerca a la configuración de equipos de red reales.
- P4: El uso del simulador me ha permitido diseñar y probar topologías de forma más rápida y ágil que si lo hiciera con equipos reales o virtualizados.
- P5: El comportamiento idealizado de las redes en el simulador no ha supuesto una limitación para comprender cómo se resuelven los problemas en un entorno profesional.

Bloque 2: Experiencia con la Virtualización

- P6: El despliegue del entorno de virtualización basado en contenedores resultó accesible y comprensible para trabajar fuera del aula.
- P7: Trabajar con pilas de red e interfaces completamente reales ha profundizado mi comprensión de la asignatura frente al posible uso de simuladores en esta parte (servicios).
- P8: Las limitaciones de hardware de mi ordenador personal (RAM, CPU) no han dificultado el despliegue de las topologías virtualizadas propuestas.
- P9: La curva de aprendizaje técnica necesaria para manejar los contenedores no ha sido una barrera importante para realizar mi trabajo.
- P10: A pesar del mayor consumo de recursos, el realismo aportado por la virtualización compensa el esfuerzo extra de instalación y configuración del entorno (Docker).

Bloque 3: Comparativa

- P11: El uso de ambas herramientas de software (simulador y contenedores) me ha permitido practicar y asimilar los conceptos de redes de forma efectiva.
- P12: Para aprender conceptos iniciales de diseño y enrutamiento en topologías grandes, considero que el enfoque de simulación es superior.
- P13: Para consolidar habilidades prácticas y enfrentarme a configuraciones reales de servicios considero que el enfoque de virtualización es superior.

